

FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE LISBOA

**FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
MESTRADO EM DIREITO E CIÊNCIA JURÍDICA**

O IMPACTO DO BREXIT NA UNIÃO ECONÔMICA E MONETÁRIA

**ADRIANO DE GUSMÃO ALBUQUERQUE
ALUNO N. 61465**

**LISBOA
2019**

ADRIANO DE GUSMÃO ALBUQUERQUE

O IMPACTO DO BREXIT NA UNIÃO ECONÔMICA E MONETÁRIA

Relatório de Direito Institucional da União Europeia – Mestrado em Direito e Ciência Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Orientadoras: Professora Doutora Ana Maria Guerra Martins

LISBOA

2019

À Professora Doutora Ana Maria Guerra Martins, responsável por essa conquista e motivadora do enfrentamento e superação deste desafio.

AGRADECIMENTOS

A Deus pela fé que move a minha vida e faz da minha existência um contínuo de gratidão.

Agradeço a Deus todos os dias por sempre me proporcionar o que de mais especial o mundo pode oferecer: uma família especial, um amor especial, amigos especiais, oportunidades especiais, experiências especiais, e não seria diferente neste momento tão especial da minha formação humana, me proporcionando, um orientador tão especial.

À professora Ana Maria Guerra Martins minha gratidão por ensinar-me com suas atitudes e histórias de vida que tudo é possível quando se tem ações bem intencionadas e que muitas vezes um simples voto de confiança pode transformar uma história de vida. Que o seu exemplo de pessoa Humana e Educadora continuem transformando vidas. Pela sua coragem e sabedoria, a minha eterna admiração.

À minha esposa Fabiana, amor que nunca desistiu de mim, e às minhas filhas Julia e Helena, amores e razão de toda minha existência, por constituírem a minha base sólida, meu refúgio e meu oásis. Com todo o meu amor, a minha gratidão.

Aos meus grandes amigos por todo incentivo e por trazerem tanto carinho e alegria à minha vida. Cada um de vocês sabe o quanto foi particularmente importante para mim ao longo desta jornada.

À Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, seus colaboradores e docentes pela contribuição à minha formação.

Índice

1. Introdução.....	8
1.1 A saída do Reino Unido da União Econômica e Monetária: Uma avaliação a partir das crises recentes e da instabilidade interna do bloco.....	8
2. Uma breve análise histórica da participação do Reino Unido na União Econômica e Monetária Europeia.....	9
3. Uma breve análise das crises recentes e as consequências para a União Econômica e Monetária Europeia.....	12
4. Uma breve análise do desempenho das países do Norte, incluindo o Reino Unido, a partir da crise do subprime.....	15
5. A abordagem neo-funcionalista do Brexit.....	28
6. Conclusão.....	32
7. Referências bibliográficas.....	35

1- Introdução

1.1 - A saída do Reino Unido da União Econômica e Monetária Europeia (Brexit): Uma avaliação a partir das crises recentes e da instabilidade interna do bloco.

O início da formação da União Econômica e Monetária Europeia (UEM) ocorreu em 1951, quando foi constituída a Comunidade Europeia de Carvão e Aço (CECA) e, desde então, até a “consolidação do bloco”, diversas mudanças se sucederam, especialmente a partir de acontecimentos externos, como crises financeiras internacionais, e no âmbito da própria estrutura interna dos países membros, visto que cada nação que compõe a integração apresenta característica econômica, política, social e cultural que, no geral, é díspar.

Em relação aos acontecimentos externos da década de 2000, destacamos as crises do *Subprime* e da Dívida Soberana Europeia, que afetaram diretamente os países membros, porém, com intensidades diferentes. De acordo com Fontaine (2012), dentro do bloco há uma “Europa de dois níveis”, sendo os países do Norte, considerados os mais ricos e desenvolvidos (Alemanha, Reino Unido, Holanda, Bélgica e Dinamarca, em especial) e as nações do Sul, frágeis economicamente e com menores níveis de desenvolvimento (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, os PIIGS).

No tocante a estrutura interna dos países, principalmente no âmbito econômico, é imprescindível ressaltar o peso que as crises têm e tiveram na desestabilização dos compromissos assumidos pelos países nos vários tratados. Estabelecido em 1991, o Tratado de Maastricht apresentou os parâmetros de convergência econômica entre os países, esclarecendo as fases necessárias para o estabelecimento da União Econômica e Monetária Europeia e da moeda comum, o Euro.

O fortalecimento da convergência macroeconômica ocorreu através do Pacto de Estabilidade Econômica (1997), que apresenta metas relacionadas às variáveis macroeconômicas dos países que compõem o bloco. Nestes termos, destacam-se as metas relativas a dívida pública, inferior ou próxima a 60% do PIB; déficit público, inferior ou igual à 3% do PIB; taxa de inflação de, no máximo, 1,5% maior que a média dos três países membros da UEM com menor inflação, entre outros, que definem o objetivo orçamentário do bloco (Krugman e Obstfeld, 2004).

Entretanto, ao longo dos anos as metas estabelecidas se mostraram insustentáveis, uma vez que tanto os países do Norte quanto os do Sul apresentam dificuldades em cumpri-las, fato este que se tornou evidente com o advento e progresso das consequências das crises internacionais apontadas acima.

Nesse interim, há que se destacar “uma mudança inédita” que tendeu a desestabilizar a integração: o Reino Unido, por meio de um plebiscito realizado no dia 23 de junho de 2016, tomou a decisão de se retirar da União, dando início ao processo conhecido por Brexit. Nestes termos, a decisão tomada pelo Reino Unido em 2016 traz uma nova mudança para os rumos da integração, principalmente devido a seu potencial econômico e seu peso político.

A saída do país, possível devido ao Artigo 50 do Tratado de Lisboa, representa a primeira nação a se retirar do bloco. Sua concretização envolve diversas questões socioeconômicas que estão sendo tratadas por meio de complicadas negociações já em curso. As alterações que resultarão do processo terão impacto não apenas dentro do país, mas no bloco como um todo (Oliver, 2016).

Tendo em vista que os acontecimentos externos influenciaram na desestabilização das variáveis macroeconômicas de cada país, seja os do Norte como os do Sul, o objetivo do artigo é avaliar como as instabilidades provindas dos acontecimentos externos e internos afetaram a decisão britânica de se desvincular da UEM a partir do segundo semestre de 2016. A questão a ser analisada é se a perturbação das variáveis macroeconômicas (PIB *per capita*, PIB total, taxa de desemprego, taxa de inflação, salários médios e fluxos migratórios) impulsionou a saída do Reino Unido do bloco a partir de 2016 ou se a saída da economia britânica já iria ocorrer, mesmo antes das crises. Nesse caso, é importante avaliar a forma como o Reino Unido se estruturou frente aos demais países do bloco.

Tendo em vista a participação britânica dentro do processo integracionista europeu e o maior distanciamento britânico de questões de maior aprofundamento da integração, como, por exemplo, não adotar o Euro como moeda oficial, é possível notar que o país buscou sempre manter maior autonomia dentro da UEM. Sendo assim, parte-se da hipótese de que o Reino Unido demonstra, desde sua entrada na integração, em 1973, características econômicas e políticas que o diferenciam dos demais países, fato que motiva a sua decisão de dar início ao seu processo de saída da UEM.

A respeito da participação do Reino Unido na UEM, trazemos os precedentes de sua entrada no processo integracionista até o momento atual do referendo do Brexit. Na segunda seção, o objetivo é mostrar como as Crises do *Subprime* e da Dívida Soberana Europeia

intensificaram a disparidade econômica dos países da Europa e, portanto, o não cumprimento dos critérios do Pacto de Estabilidade Econômica. A terceira seção faz um panorama geral, para o período 2007-2017, do comportamento de algumas variáveis econômicas para os países do Norte, que inclui o Reino Unido. É examinado o desempenho do PIB *per capita*, PIB total, taxa de desemprego, taxa de inflação, salários médios e fluxos migratórios. A seleção de tais variáveis e a análise temporal se justifica, uma vez que o objetivo é apresentar uma visão, desde 2007, com o início da crise do *Subprime*, de como e de que maneira a economia e a sociedade europeia foram afetadas pelas crises recentes e os motivos do Reino Unido de querer se desvincular da UEM. Por fim, com base na teoria neo funcionalista, a última seção destaca o processo do Brexit e os principais argumentos a favor e contra a saída do Reino Unido da integração econômica e monetária europeia.

2 – Uma Breve Análise Histórica da Participação do Reino Unido na União Econômica e Monetária Europeia

O resultado do referendo que deu origem ao Brexit em 2016 foi tratado pela mídia internacional como o “fim de um casamento turbulento” existente entre Reino Unido e a UEM (*British Broadcasting Company*, 2016). Dessa forma, é necessário que haja uma melhor compreensão a respeito da forma como se deu a participação britânica dentro do bloco europeu para que seja possível interpretar a forma como questões internas e externas afetaram os votos da população.

Em sua trajetória histórica, o Reino Unido contou com prestígio internacional, o Império Britânico dispôs de uma enorme extensão territorial, dando à nação força econômica e política no cenário mundial, assim como criando rivalidades históricas devido à conflitos com países como a França. Entretanto, com as Guerras Mundiais, o poder britânico foi fortemente abalado, com os grandes gastos necessários para a manutenção do conflito e a destruição de seu território, após a Segunda Guerra Mundial o país não possui mais a mesma força que permitiu que tivesse a posição de destaque internacional ao longo de muitos anos (Robbins, 1993).

Todavia, a mentalidade britânica permaneceu com os ideais de grande potência que o país contava ao longo, essencialmente, do século XIX. A busca pela manutenção de sua autonomia continuou a ser uma questão central aos governos britânicos, visando manter seu posicionamento histórico de destaque dentro do contexto mundial, fato que afeta as relações com o restante da Europa até os dias atuais (Robbins, 1993).

Sendo assim, em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, visando sua recuperação econômica e a manutenção de sua autonomia, o Reino Unido, apesar dos crescentes movimentos integracionistas dentro da Europa, buscou fortalecer suas relações com os países

membros da *Commonwealth* e também com os Estados Unidos. Dentro do continente europeu, a integração econômica se fortaleceu no período pós-guerra, dessa forma, no ano de 1951 é criada a Comunidade Econômica do Carvão e Aço (CECA) e, em 1957, com o aprofundamento da CECA, se forma a Comunidade Econômica Europeia (CEE), porém, sem contar com a participação britânica (Young, 1993).

Apenas em 1961, com a piora nas condições de comércio com a *Commonwealth* e alegações de tratamento desigual entre as relações com os Estados Unidos, o Reino Unido faz seu primeiro pedido de adesão à Comunidade Econômica Europeia, negado por Charles de Gaulle devido ao temor francês de perda de poder dentro do bloco. Novamente, em 1967, o país tenta negociar sua entrada na CEE, sendo mais uma vez rejeitado por Gaulle (Young, 1993).

A entrada britânica no processo integracionista foi possível apenas a partir das negociações iniciadas em 1969, permitindo que os termos de adesão e a entrada do Reino Unido fossem estabelecidas em 1973. Dessa forma, inicia-se a nova fase de relacionamento entre ambos, em meio à Crise do Petróleo internacional, fato que permitiu que movimentos “eurocéticos” se fortalecessem momentaneamente no país, fazendo com que em 1975 ocorresse o primeiro plebiscito a respeito da participação britânica na integração europeia, o qual, com o grande apoio da Primeira Ministra Margareth Thatcher às campanhas de permanência, resultou em 67,2% de votos para permanecer (Gowland; Turner; Wright, 2010).

Desde então, a integração econômica e monetária europeia se fortaleceu, passou a abranger uma maior quantidade de países e de temas a serem tratados. Estabelece-se, então, em 1979, o Sistema Monetário Europeu, buscando contribuir para o desenvolvimento do mercado único europeu fortalecendo o comércio entre os países por meio de taxas de câmbio estáveis, estabelecidas por via do Mecanismo de Taxa de Câmbio (MTC) (Delivorias, 2015).

Entretanto, o Reino Unido permaneceu fora do Sistema Monetário Europeu até 1990, ano no qual passa a fazer parte, porém, por um curto período, visto que em 1992 se retira devido à dificuldade de manter a Libra Esterlina entre as faixas do MTC. A saída britânica do SME é conhecida por “*Black Wednesday*”, vista como um dos episódios de maior atrito entre Reino Unido e a UEM, considerado uma forma de humilhação devido aos ataques especulativos pelos quais a Libra Esterlina foi alvo (Delivorias, 2015; *British Broadcasting Company*, 2014).

No ano anterior, ou seja, em 1991, havia sido assinado o Tratado de Maastricht ou também conhecido como Tratado da União Europeia pelos países membros da CEE, visando aprofundar a integração como resultado do Ato Único Europeu, estabelecido em 1986, com objetivo de formar o mercado comum europeu (Delivorias, 2015). O Tratado de Maastricht fortalece o compromisso dos países europeus com o estabelecimento da União Europeia, seguindo o plano de três fases de Jacques Delors que visava a criação de uma moeda única em

sua fase final, que precederia a Unidade Monetária Europeia utilizada ao longo do período do Sistema Monetário Europeu (Delivorias, 2015).

Fortalecendo os compromissos de Maastricht, em 1996, é estipulado o Pacto de Estabilidade e Crescimento, no qual são especificadas regras para que os países coordenem suas políticas orçamentais para manter a estabilidade do bloco, mantendo as obrigações de convergência econômica para a adesão da moeda comum. Dessa forma, foi possível que em 2002 o Euro passasse a circular como moeda comum entre os 12 países que o adotaram inicialmente (Bélgica, Alemanha, Grécia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Áustria, Portugal e Finlândia). O Reino Unido, no caso, fez parte dos países que optaram por não aderir ao Euro como sua moeda oficial, por meio de uma cláusula de não participação, mantendo maior distanciamento e autonomia frente às questões europeias (Banco Central Europeu, 2018).

Com o governo de Tony Blair como Primeiro Ministro ao longo dos anos 1997-2007, as relações entre Reino Unido e UEM seguiram com maior facilidade, onde chegou a ser cogitado pela nação a adoção do Euro como moeda oficial. Entretanto, com a Crise do Subprime e, principalmente, com a Crise da Dívida Soberana Europeia e seus maiores impactos na Zona do Euro, os planos de adoção da moeda única perderam seu espaço para novos movimentos eurocéticos (*British Broadcasting Company*, 2014).

Ao longo do período de crises houve espaço no território britânico para o fortalecimento de movimentos ligados à direita política, trazendo visões contrárias à imigração e fortalecendo argumentos de que era necessário ao país maior autonomia frente às questões europeias. David Cameron, Primeiro Ministro nos anos de 2010 a 2016, como líder do Partido Conservador, em nome do fortalecimento político, buscando maior apoio da população frente à maior insatisfação relacionada ao relacionamento britânico com instituições europeias, valeu-se do argumento da realização de um referendo para permitir que a sociedade civil se posicione a respeito da continuidade da participação do Reino Unido no bloco. Em conjunto, passou também a reavaliar os termos que permitiam ao país um “status especial” no processo integracionista (Duff, 2016).

Dessa forma, iniciam-se no território britânico campanhas distintas destinadas ao apoio à saída e permanência no bloco. Como principais argumentos trazidos nas campanhas relacionadas à saída, eram trazidas as questões de soberania e autonomia do Estado. Crenças como a de que a saída do bloco europeu traria menores gastos por não terem que pagar taxas de associação para orçamento europeu, assim como o maior controle de suas fronteiras, permitindo um menor número de imigrantes europeus e, conseqüentemente, mais oportunidades de

empregos e melhores salários foram utilizadas em tais campanhas (The Economist, 2016; Carl, 2018).

Já aqueles que se posicionavam a favor da permanência, argumentavam que a saída causaria impactos negativos na economia britânica, dificultaria a imigração de britânicos para outros países membros do bloco e levaria à perda de diversas vagas de empregos. Eram trazidos também argumentos de que os gastos destinados à UEM não deveriam ser vistos como negativos frente aos inúmeros benefícios que o livre comércio e a participação no bloco traziam à nação (The Economist, 2016; Carl, 2018).

Tendo em vista tais argumentos, em 23 de junho de 2016, foi realizado o referendo nacional a respeito da permanência ou não na UEM, resultando em 51% da população votando para a saída, iniciando assim o processo do Brexit. Os 49% da população que votou para a permanência no bloco pode ser caracterizado, principalmente, por jovens e pessoas que vivem em regiões com maior número de imigrantes. Enquanto, aqueles que optaram pela saída, são caracterizados por habitarem regiões com menor número de imigrantes, assim como pela população idosa (Oliveira, Fernandes, Barbosa, 2016).

Dessa forma, é possível observar que fatores históricos ligados à crença da população no caráter de destaque britânico dentro das relações internacionais, assim como o crescimento de movimentos eurocéticos e de direita política dentro do Reino Unido tiveram influência na decisão britânica, em conjunto com as características históricas da participação britânica na integração europeia e o distanciamento nas questões centrais.

3 . Uma Breve Análise das Crises Recentes e as Consequências para a União Econômica e Monetária Europeia

Crises econômicas são um fenômeno inerente ao capitalismo, podendo ter como determinantes diversos elementos distintos, causando instabilidades na economia, tanto em nível nacional quanto internacional (Gontijo e Oliveira, 2012). No caso europeu, sua formação histórica foi baseada por nações com características econômicas diversas que “se juntaram” a partir de políticas coletivas que não priorizaram as individualidades dos mesmos, fato que foi aprofundado pelas consequências das crises recentes e que acometeram a UEM, sobretudo os PIIGS (Gontijo e Oliveira, 2012).

Segundo Stiglitz (2017), ao longo de sua formação, foram estabelecidos mecanismos que reforçaram e intensificaram a integração europeia. O Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), estabelecido primeiramente em 1997 e revisado ao longo de sua trajetória, definiu alguns critérios de convergência macroeconômica entre os países membros como: dívida pública inferior ou próxima a 60% do PIB; déficit público, inferior ou igual à 3% do PIB; e, taxa de

inflação de, no máximo, 1,5% maior que a média dos três países membros da UEM com menor inflação. (Stiglitz, 2017).

Conforme Gontijo e Oliveira (2012) e Stiglitz (2017), por via do PEC, países com características distintas se encontravam em meio a políticas coletivas que não priorizavam individualidades. Ao se estabelecer uma política monetária em comum visando a maior convergência econômica, os países membros do bloco ficaram fadados a regras determinadas para a formulação de suas políticas, renunciando à sua autonomia sobre política monetária e cambial, mesmo em períodos de crise, de forma que desigualdades existentes no bloco ficaram cada vez mais aparentes, sendo ainda mais ressaltadas em momentos de fragilidade do sistema capitalista (Gontijo e Oliveira, 2012, e Stiglitz, 2017).

De acordo com Fontaine (2012) e Stiglitz (2017), em meio ao aprofundamento da integração, o estabelecimento do Euro como moeda única já apresentava problemas intrínsecos, visto que se anexam as mesmas regras e definições de políticas monetárias para nações que possuem economias díspares. Sendo assim, os países membros da integração monetária europeia apresentariam menor liberdade na formulação de políticas que permitam que saiam mais facilmente de crises quando colocados em situações de instabilidade, principalmente aqueles que estão atrelados à Zona do Euro (Fontaine, 2012; e, Stiglitz, 2017).

Contudo, é necessário ressaltar que mesmo os demais países que não se encontram na Zona do Euro também têm suas economias afetadas por crises, visto que há uma grande interdependência criada entre as nações em meio ao processo integracionista. Dessa maneira, instabilidades vindas de países que utilizam o Euro como moeda nacional também afetam as economias dos demais países do bloco (Fontaine, 2012; Stiglitz, 2017).

A partir dos questionamentos já existentes a respeito da UEM, o ano de 2007 marca o início de um período de grande instabilidade dentro do bloco, pois se inicia nos Estados Unidos a Crise do *Subprime* que se relaciona, entre outros fatores, à bolha hipotecária do setor imobiliário norte-americano, o que causou uma grande instabilidade dentro da economia dos Estados Unidos e, conseqüentemente, no setor financeiro mundial como um todo. Instituições financeiras abaladas “trouxeram complicações” para a capacidade de comercialização entre os países, dificultando o acesso ao crédito e retraindo o comércio mundial em todas as regiões (Stiglitz, 2017).

Os países europeus foram, por sua vez, afetados de formas diferentes. Porém, subentende-se que a resposta dos mesmos deveria ser “da mesma forma”, visto que possuem uma política monetária em comum e contam com regras pré-estabelecidas para a formulação

de políticas fiscais, fato que impede que os países possam regular suas políticas frente a suas necessidades, aumentando ainda mais o efeito prejudicial financeiro.

Na realidade, a Crise do *Subprime* ressaltou ainda mais as diferenças existentes entre as nações europeias, comprovando as disparidades econômicas e a ruptura dos critérios de convergência macroeconômica entre os países do Norte, representados pela Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Áustria, Holanda e Reino Unido e do Sul, composto por Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Portanto, mais uma vez, segundo Fontaine (2012), a crise de 2007 evidencia as contradições internas advindas do processo de integração econômica e monetária europeia.

Conforme Fontaine (2012) e Gontijo e Oliveira (2012), no bloco, países menos desenvolvidos, os do Sul, apresentam taxas de crescimento, de desemprego, salariais e de inflação diferentes das nações mais desenvolvidas, as do Norte. Entretanto, todos, na teoria, seguem os critérios do PEC, o que, na prática, causa desequilíbrios macroeconômicos que já são esperados. Premissas como a manutenção da dívida pública inferior ou próxima a 60% do PIB, assim como a de que o déficit público não pode passar de 3% do PIB, se mostraram, ao longo da estruturação do bloco, cada vez mais insustentáveis para a maior parte dos membros.

Os países do Norte, de economias mais avançadas, apresentam “maiores” vantagens comparativas¹ frente aos do Sul, visto que seus produtos exibem maior valor agregado devido a sua própria característica comercial histórica; seus bens são de indústrias desenvolvidas, o que garante um melhor posicionamento comercial, como também, por serem economias mais atrativas, “encantam” o capital estrangeiro em forma de investimentos. Nestes termos, tais nações foram e são menos afetadas que os países do Sul, apesar de até as nações do Norte não cumprirem os critérios do Pacto. (Krugman e Obstfeld 2004; e, Stiglitz, 2017).

Sendo assim, a partir da crise do *Subprime*, os países do Sul tornaram-se mais vulneráveis às oscilações econômicas que permearam a economia mundial, diminuindo drasticamente os níveis de investimentos estrangeiros direcionados a esses países, assim como sua confiabilidade no mercado internacional. Frente a uma descrença internacional nos países membros do bloco, o comércio europeu como um todo foi afetado, exteriorizando a disparidade existente entre os compromissos assumidos pelos países perante as instituições europeias e as situações que realmente ocorriam em suas economias, tanto dentro dos países do Norte quanto do Sul (Fontaine, 2012).

¹ Maiores informações quanto a vantagem comparativa, ler Krugman e Obstfeld, (2004) e Carvalho e Da Silva, (1999).

Dessa forma, em 2010, em meio a enormes dificuldades de se recompor frente à crise do *Subprime*, a UEM entrou em um momento de crise ainda mais profundo, conhecido por Crise da Dívida Soberana Europeia. Erros de diagnósticos culpando governos nacionais pela situação na qual se encontrava, agências de *rating* internacionais aumentando a classificação de risco de países principalmente do Sul europeu e a ineficiência das instituições europeias perante a crise fizeram com que a conjuntura desfavorável para a região se aprofundasse gradativamente (Gontijo e Oliveira, 2012).

Segundo Stiglitz (2017), inicia-se na Europa um momento onde os países buscam soluções para amenizar as consequências negativas da crise. Nesse caso, as condições econômicas internas são reestruturadas, abre-se espaço à adesão de pacotes de austeridade e reformas estruturais. Ademais, os países utilizam da crença funcionalista de mercado dando maior destaque, em sua formulação de políticas, a questões econômicas frente a sociais (Stiglitz, 2017).

Todavia, a partir do foco em questões puramente econômicas, são gerados altos impactos na dimensão social, visto que os países membros são impedidos de alterar suas políticas econômicas frente às situações de bolhas e instabilidades macroeconômicas e estão fadados a continuar em desequilíbrio, dependendo de mudanças realizadas pelos órgãos centrais. Dessa forma, momentos de crise atingem o bloco como um todo de forma abrupta, efeitos macroeconômicos são rapidamente sentidos pela população devido à perda de qualidade de vida, gerando assim uma descrença na continuidade do processo integracionista europeu, tanto pela própria sociedade europeia, quanto frente ao contexto internacional (Stiglitz, 2017).

4. Uma breve análise do desempenho dos países do Norte, incluindo o Reino Unido, a partir da Crise do *Subprime*

Esta seção examina o desempenho de algumas variáveis econômicas no período 2007-2017 para os países do Norte, incluindo o Reino Unido. A questão central a ser investigada é se a perturbação das variáveis macroeconômicas (PIB *per capita*, PIB total, taxa de desemprego, taxa de inflação, salários médios e fluxos migratórios) impulsionou a saída do Reino Unido do bloco, a partir de 2016, ou se a decisão britânica já estava consolidada mesmo se não houvessem as crises.

De acordo com o Gráfico 1, no geral, o PIB *per capita* dos países do Norte aumentou em 2008 em consequência do crescimento econômico global que precedeu a crise de 2007. Porém, em um segundo momento, a partir de 2009, houve uma queda do PIB *per capita*, especialmente devido à maturação dos efeitos da Crise do *Subprime*, com o declínio da

produção e da demanda da “maior” economia mundial. O ano de 2010 marca o início da Crise da Dívida Soberana Europeia, momento de grande fragilidade principalmente para os países do Sul europeu (em especial Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda), porém, também com impactos nos países do Norte.

As economias do Norte tiveram resultados negativos em 2010, porém, relativa recuperação em 2011 devido a implementação de pacotes de austeridade que buscavam recuperar as economias mais fortemente afetadas pela crise, permitindo que houvessem previsões otimistas que auxiliaram as economias. Entretanto, em 2012 e 2013, as economias foram em geral afetadas pelos desdobramentos da Crise da Dívida Soberana e a falta de sucesso dos pacotes de austeridade propostos para países como Grécia, fato que diminuiu a confiança internacional nos países europeus, dificultando a recuperação dos mesmos, principalmente aqueles ligados à Zona do Euro.

O ano de 2014 contou com uma melhora nos níveis de PIB *per capita* dos países do Norte, entretanto, novos temos em 2015 fizeram com que os mesmos tivessem novamente quedas nos valores. Com as eleições gregas novas instabilidades emergiram nos países europeus, em destaque nos países ligados ao Euro e também, na Dinamarca que, apesar de não utilizar o Euro como sua moeda oficial, possui sua economia muito vinculada aos países que utilizam. Dessa forma, com economias do Sul novamente afetadas, também é notável o efeito nas economias do Norte, com menores níveis de PIB *per capita* (The Economist, 2015).

Os anos seguintes foram marcados pela relativa recuperação das economias do Norte, com pequeno crescimento, em meio a temores ocasionados pela análise da situação dos países membros e da crise migratória existente no continente. Com o Brexit, em 2016, as economias não contam com grandes alterações em seus PIB *per capita*, que de fato voltaram a crescer, porém, com menor velocidade frente à desconfiança internacional a respeito do futuro do bloco econômico, aumentando a possibilidade de futuras crises (Mardell, 2017).

Nota-se que o Reino Unido é uma exceção, visto que já se encontrava em crise devido a vinculação do banco *Northern Rock* com o banco *Lehman Brothers*, desde 2006. A economia britânica foi fortemente afetada já em 2007 devido a problemas relacionados ao mercado de crédito, vinculando o *Bank of England* e o sistema bancário inglês (Elliot, Treanor, 2015). A redução PIB *per capita* resultante de tais fatos se sustentou até 2010.

Os anos de 2011 e 2012 foram marcados pela lenta recuperação da economia britânica, contando com seus principais parceiros econômicos em crise, o país teve queda em suas exportações e contou internamente com quedas de produtividade nos setores de construção e

manufaturados, dificultando a retomada de seu crescimento (*British Broadcasting Corporation*, 2013). Em 2013 a economia britânica apresentou certa recuperação, motivada pela melhoria da economia mundial, assim como internamente pelo crescimento de setores como o de serviços, passando dando continuidade à retomada do aumento do PIB *per capita* do país (Monaghan, 2014).

Apenas em 2014 a economia britânica retomou aos níveis de crescimento pré-crise, contando com melhorias nos setores produtivos, recuperação do setor de construção e com destaque ao setor de serviços, permitindo que internamente houvesse melhorias no mercado de trabalho, com menores níveis inflacionários e menor desemprego, conforme demonstrado nos gráficos 3 e 4, respectivamente, possibilitando o maior consumo da população e apresentando maior PIB *per capita* (Peston, 2014).

No ano de 2015, assim como os demais países do Norte, o Reino Unido contou com queda em seu PIB *per capita*, devido às dificuldades enfrentadas no cenário internacional e a crise nos países europeus, em conjunto com o temor vindo das eleições gerais britânicas e da incerteza a respeito da continuidade do país da integração europeia, com a renegociação dos termos de participação do país e a promessa da realização de um referendo nacional (Allen, 2016). Os anos de 2016 e 2017, marcados pelo resultado do referendo que deu origem ao Brexit, evidenciam a queda no PIB *per capita* do país em consequência da imprecisão a respeito das negociações pertinentes ao processo de saída.

Fonte: Banco Mundial (2018).

Gráfico 1 – PIB *per capita* dos países do Norte (incluindo o Reino Unido), em milhares de dólares correntes, 2007-2017.

É importante ressaltar que, ao longo do período 2007-2017, a UEM utilizou de instrumentos de política econômica para conter ou amenizar as consequências das crises para os

participantes do bloco, como o Mecanismo de Estabilidade Europeu, sistema de crédito para resgate dos países em 2012, como também alterações e revisões do Pacto de Estabilidade e Crescimento, com o “Six Pack”², em 2011, e o “Two Pack”, em 2013.

Neste sentido, é possível afirmar que, logo no início da Crise, em 2008, os países do Norte apresentaram uma redução do PIB *per capita*, apesar de contar com pequeno crescimento e oscilações ao longo dos anos. A grande instabilidade econômica trouxe consequências para a sociedade e influenciaram diretamente a qualidade de vida da população, visto que diminuiu a média de renda disponível para as mesmas, que, por sua vez, reduziu seu poder de compra, desaquecendo a economia do bloco como um todo. Analisando o comportamento do PIB total em trilhões de dólares para o período 2007-2017, tem-se que o PIB total dos países sofreu alterações, principalmente Alemanha e Reino Unido. Por outro lado, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Áustria seguiram “trajetórias” similares e sem grandes variações. No caso do Reino Unido, evidencia-se queda em 2009, apesar do país já estar passando pela situação de recessão desde 2007. Entretanto, de 2010 a 2013, houve uma “leve recuperação” vinda da relativa recuperação da economia mundial, assim como da busca pela estabilidade dentro da Europa por meio de novas metas orçamentárias e também instituições criadas com o intuito de auxiliar os países se recuperarem frente à crise.

O ano de 2014, entretanto, demarca um novo momento de descrença internacional frente aos países europeus, fato que afetou não apenas a economia britânica, como as demais economias do bloco. Da mesma forma como os demais países do Norte tiveram diminuição em seu PIB total em 2015, o Reino Unido também teve alterações negativas, contando com questões internas que permitiram que houvesse maior incerteza relacionada ao país.

Em 2016, ocorre o referendo que dá origem ao Brexit, trazendo maiores dúvidas frente ao futuro da economia britânica, que passa desde então a ter um crescimento abaixo do que vinha tendo nos anos anteriores, crescendo 1,93% em 2016 e 1,78% em 2017 (Banco Mundial, 2018). Segundo o *BCC Economic Forecast* (2018), para 2018, as perspectivas de crescimento

² Basicamente, o objetivo tanto do “Six quanto do Two Packs” é melhorar a coordenação orçamentária do bloco por meio da introdução de um calendário orçamental comum aos membros da integração, e um sistema de vigilância para as nações com maiores instabilidades financeiras. Dessa forma, reforçaria as responsabilidades fiscais e de coordenação econômica dos membros, visando uma melhora nas condições fiscais dos mesmos (Comissão Europeia, 2013).

do Reino Unido não são favoráveis por conta da incerteza internacional que advém da situação na qual o país se encontra em conjunto com a década de crise pela qual o bloco econômico foi submetido, dificultando melhores desempenhos do país (*British Chambers of Commerce*, 2018).

Em 2016, ocorre o referendo que dá origem ao Brexit, trazendo maiores dúvidas frente ao futuro da economia britânica, que passa desde então a ter um crescimento abaixo do que vinha tendo nos anos anteriores, crescendo 1,93% em 2016 e 1,78% em 2017 (Banco Mundial, 2018). Segundo o *BCC Economic Forecast* (2018), para 2018, as perspectivas de crescimento do Reino Unido não são favoráveis por conta da incerteza internacional que advém da situação na qual o país se encontra em conjunto com a década de crise pela qual o bloco econômico foi submetido, dificultando melhores desempenhos do país (*British Chambers of Commerce*, 2018).

A Alemanha também apresentou queda em 2009, o que demonstra que o país também foi afetado pela Crise do *Subprime*. A partir de então a economia do país tem um pequeno crescimento nos anos seguintes, devido, principalmente, à Crise da Dívida Soberana que afetou os países europeus. Por consequência de seu papel central dentro do projeto integracionista europeu como grande credor no bloco, apesar de se manter crescendo, a economia alemã passou por momentos de diminuição no seu PIB total, como no ano de 2012, frente ao maior temor internacional a respeito dos países do bloco.

O ano de 2013 contou com um pequeno crescimento da economia alemã, contando ainda com o receio internacional, assim como o ano de 2014. Em 2015, devido à maior instabilidade vinda do papel de grande relevância do país em meio à Crise da Dívida Soberana, frente aos novos problemas ocorridos na Grécia (insegurança em meio aos possíveis resultados das eleições gregas, assim como dificuldades econômicas e pacotes de austeridade), a economia alemã contou com a trajetória negativa de seu PIB total (Plickert, 2018).

Entretanto, ao longo dos anos de 2016 e 2017 a economia alemã retomou o crescimento em seu PIB total, tendo como principal motivador o mercado interno, onde com o menor desemprego e maior consumo por parte da população foi possível motivar a dinamicidade da economia, assim como com maiores níveis de exportação e as melhores condições da economia global (*Deutsche Bundesbank*, 2018).

É válido ressaltar que, as oscilações demonstradas no período advém das crises pelas quais o bloco passou, fazendo com que os países membros se tornassem menos atrativos

internacionalmente. Apesar de seu maior potencial, mesmo os países do Norte tiveram suas economias afetadas e permeadas pela instabilidade econômica, até a Alemanha, maior economia do bloco, teve seu PIB total oscilando ao longo do período de crise, demonstrando que a Crise do *Subprime* seguida pela Crise da Dívida Soberana, tiveram efeitos negativos para os países do Norte.

Fonte: Banco Mundial (2018).

Gráfico 2 – PIB total, em trilhões de dólares correntes, dos países do Norte (incluindo o Reino Unido), 2007-2017.

Outro elemento que deve ser considerado na análise é a variação da taxa de inflação. Nesse caso, será avaliado o índice de preço ao consumidor, IPC, até o ano de 2016, visto que os dados informados pelo Banco Mundial não contam com o ano de 2017 (Gráfico 3). Com a Crise do *Subprime* e a própria crise europeia, a economia global se desaqueceu, desencadeando um enfraquecimento no comércio mundial, ou seja, menor demanda agregada.

As oscilações da taxa de inflação dos países do Norte demonstram o desafio das economias de se reajustarem às instabilidades externas que as afetaram internamente. Com menores (maiores) níveis inflacionários, a população apresenta maior (menor) poder de compra, o que estimula (desestimula) o consumo. No Reino Unido, o IPC atingiu seu ponto máximo em 2011, chegando a 4,48% e o mínimo em 2015, 0,05% (Banco Mundial, 2018). Porém, sua taxa de inflação tende a acompanhar o comportamento das demais nações europeias.

O ano de 2009 demarca o momento de queda no IPC dos países do Norte e, também, do Reino Unido, no qual se busca maiores estímulos ao consumo frente ao momento de desaquecimento econômico. Os anos seguintes contam com o aumento no índice inflacionário com o decorrer da crise e a instauração de mecanismos que buscam promover melhoras na

situação dos países, de maneira a impedir que os países passem por momentos de deflação, aprofundando ainda mais a piora nos índices econômicos.

Apenas no ano de 2012 voltam a ter quedas, seguindo a mesma trajetória até o ano de 2014, no qual, com a queda no preço do petróleo as expectativas inflacionárias negativas foram agravadas. Em 2015, com a piora no cenário europeu somada à queda do preço do petróleo, o mercado interno dos países é conta com menores níveis inflacionários que por um lado busca estimular o consumo interno, entretanto, demonstra a fragilidade de suas economias no momento em que se encontravam. Taxas inflacionárias muito baixas trazem o perigo da deflação para as economias europeias, fator que dificultaria a recuperação econômica dos países, colocando-os novamente em situação de crise (Haan et al, 2016).

A instabilidade nos níveis de IPC, principalmente dos países da Zona do Euro, é vista com precaução em meio ao cenário internacional e também considerada uma barreira à estabilidade de preços entre países europeus (Jolly, 2015; Haan et al, 2016). Visando auxiliar na recuperação dos países e aumentar os níveis de inflação dos mesmos para que possam manter a estabilidade de preços, o Banco Central Europeu valeu-se de sua orientação direcionada aos Bancos Centrais nacionais, assim como da compra de títulos governamentais e de setores privados (Haan et al, 2016). Dessa forma, pode-se notar no ano de 2016 um aumento no IPC dos países do Norte e do Reino Unido.

A meta de inflação estabelecida pelo Banco Central Europeu como parte de sua política monetária é perto dos 2%. Sendo assim, taxas inflacionárias “distantes de 2%” são vistas como impedimentos para a estabilidade de preços, que é vista como elemento central dentro do funcionamento da integração europeia (Haan et al, 2016). Dessa forma, nota-se que, ao longo do período de crise, os países analisados que utilizam o Euro se distanciaram das metas. Dinamarca e Reino Unido que, apesar de não contarem com o Euro como moeda nacional, tiveram oscilações semelhantes aos demais países do Norte (*European Central Bank*, 2018).

Fonte: Banco Mundial (2018).

Gráfico 3 – Variação da inflação – Índice de Preço ao Consumidor (IPC), em percentual, nos países do Norte (incluindo Reino Unido), 2007-2016.

Outra variável macroeconômica a ser analisada, de acordo com o Gráfico 4, é o percentual da força de trabalho total desempregada. A Alemanha foi a única economia que contou com uma trajetória de declínio do desemprego nacional, tendo uma pequena alteração positiva apenas em 2009. Os demais países apresentaram aumento substancial no tocante ao número de pessoas desempregadas, principalmente a Dinamarca, em 2009. (Banco Mundial, 2018).

Os primeiros anos após o início da Crise do Subprime marcam o maior número de desempregados nos países do Norte. A Holanda contou com expressivo aumento até ano de 2014, a Dinamarca também teve aumento em sua taxa de desemprego principalmente até o ano de 2012, enquanto Bélgica e Áustria contaram com maiores oscilações, em especial a Bélgica, que ao longo do período manteve alto desemprego, em geral. Apenas em 2016 e 2017 os países do Norte e o Reino Unido contaram com diminuição generalizada no desemprego, demonstrando melhores condições em seus mercados de trabalho.

O Reino Unido apresentou trajetória crescente do número de “residentes” desempregados até 2011, devido ao menor número de vagas de trabalho disponíveis à população, afetando principalmente a população jovem. Constatou-se a recuperação de seu mercado de trabalho em meio à melhora na economia global, afetando o mercado de trabalho britânico de forma positiva, permitindo que por meio da maior confiança doméstica e internacional, o crescimento do mercado tivesse maiores implicações, principalmente após 2013 (*UK Commission for Employment and Skills, 2014*).

O retorno da confiança auxiliou nos anos seguintes que o mercado seguisse auxiliando na criação de novos empregos, fazendo com que o desemprego total diminuísse no país, com maiores gastos das famílias frente também à menor inflação e recuperando o mercado de ativos, em especial ligados a habitação (*UK Commission for Employment and Skills, 2014*). Tais tendências que auxiliaram na recuperação do mercado de trabalho britânico se mantiveram, como podemos notar no Gráfico 4, visto que nos anos de 2015 até 2017 o desemprego total segue em uma trajetória de queda no país.

Fonte: Banco Mundial (2018).

Gráfico 4 - Desemprego, total % da força de trabalho total, nos países do Norte (incluindo Reino Unido), 2007-2017.

Além de avaliar o percentual da força de trabalho total desempregada, é importante investigar a situação salarial dos trabalhadores, ou seja, o comportamento das médias salariais dos países do Norte, incluindo o Reino Unido (Gráfico 5). No geral, os países seguem trajetória crescente nos níveis salariais advindos especialmente da “relativa recuperação econômica”. A Alemanha, por exemplo, contou com um aumento exponencial nos salários médios por trabalhador durante todo o período e isso foi reflexo do crescimento de sua economia e seu melhor desempenho dentre os países do Norte.

Bélgica, Áustria, Dinamarca e Holanda apresentam médias salariais ascendentes, com pequenas alterações anuais ao longo do período de crise, sendo que a Áustria se manteve estável nos últimos dois anos; porém, Bélgica, Dinamarca e Holanda tiveram uma pequena queda em suas médias salariais devido aos novos temores relacionados à integração europeia frente ao início do Brexit, visto que possuem laços econômicos mais fortes com o Reino Unido, tendo efeitos em suas economias com alterações na economia britânica.

Embora o salário médio britânico não apresentasse grandes variações ao longo do período de crise, o Reino Unido, é o país com menores níveis salariais médios entre os países selecionados. Em 2007, a população britânica contava com o salário médio de 44.897 dólares e no ano de 2017 fechou com 43.732 dólares, demonstrando que as alterações ocorridas dentro do país não tiveram grandes efeitos sobre os níveis salariais (Banco Mundial, 2018).

A imigração para o país, conforme ilustra o gráfico 8, cresceu a partir dos anos 2000, fato que contribuiu para que haja maior mão-de-obra disponível no mercado, onde trabalhadores imigrantes passam a ocupar vagas de empregos que antes seriam preenchidas por nativos, impedindo que ocorram grandes aumentos salariais. Com a maior mão de obra disponível, não existem grandes incentivos para o aumento salarial, visto que existe uma maior demanda por empregos por parte da população e menos vagas disponíveis, fazendo com que os salários não contem com aumentos expressivos (*UK Commission for Employment and Skills, 2014*).

Fonte: OCDE (2018).

Gráfico 5 – Salários médios nos países do Norte (incluindo Reino Unido) – 2007-2016.

É importante destacar que, entre as grandes reivindicações e motivações do Brexit, estão as taxas de imigração e os problemas relacionados a ela que vêm ganhando peso dentro das discussões nos órgãos europeus. Com a atual crise de imigração e a alta imigração ilegal devido a situação do Oriente Médio e do Mediterrâneo, o bloco lida não apenas com a imigração interbloco, mas também com as dificuldades oriundas do contexto internacional (Comissão Europeia, 2018).

Abaixo, o Gráfico 6 apresenta a quantidade de imigrantes a cada 1000 habitantes nos países da UEM. Pode-se inferir que a média, entre os países do bloco, é de 4,6 imigrantes a cada 1000 habitantes. O Reino Unido conta com 9 imigrantes a cada 1000 habitantes, que é uma estatística acima da média europeia, apesar de não ser um dos países que conta com maior número relativo de imigrantes, como no caso de Luxemburgo, que possui 39,2 imigrantes a cada 1000 habitantes. Os demais países, como Alemanha, Bélgica, Holanda, Áustria e Dinamarca, contam com maiores níveis de imigrantes em relação à sua população geral, comparados ao Reino Unido. Entretanto, é necessário considerar que a população britânica é

uma das maiores do bloco, com mais de 65 milhões de habitantes em 2016, segundo a estimativa do *CIA World Factbook* (2018).

Fonte: Eurostat (2018).

Gráfico 6 – Quantidade de imigrantes, a cada 1000 habitantes, nos países membros da União Europeia, 2016.

De acordo com Tilford (2016), a reivindicação britânica para a saída da UEM advém da crença de que a maior imigração resultou na piora dos resultados econômicos do país, o que impulsionou maior desemprego da população residente como também queda nos níveis salariais. O grande contingente de imigrantes existente no país advém dos elevados fluxos migratórios existentes para o país que, como demonstrado no Gráfico 7, tem-se o total de imigrantes que habitavam o país em 2015, resultado que indica “apenas atrás” da Alemanha.

O fato de não haver uma política migratória conjunta entre os países europeus permite que cada membro possa lidar com sua própria situação de acordo com seus parâmetros nacionais. Entretanto, pela própria constituição da UEM, pressupõe-se que há livre mobilidade de fatores, entre eles, a mão de obra. Dessa forma, a mobilidade do fator de produção trabalho deveria ocorrer sem que houvesse grandes restrições. Porém, entre os países membros, há diferenças relacionadas aos custos da mão de obra, melhores condições e qualidade de vida da população, entre outros, que são fatores que tornam certos países mais atraentes que outros para imigrantes (Krugman, 2004).

Conforme o gráfico 7, a Alemanha possui um maior contingente de imigrantes em relação aos demais países do Norte selecionados, superior até ao Reino Unido. Entretanto, segundo dados do Eurostat (2018), o total de imigrantes corresponde a 5,7% de sua população, enquanto, no Reino Unido, o total de imigrantes corresponde a 13,2% da população no ano de 2015 (Eurostat, 2018). Sendo assim, é possível compreender que as reivindicações relacionadas ao tema têm maior espaço entre a população britânica, que se mostra mais intolerante.

Fonte: Eurostat (2018)

Gráfico 7 – Total de imigrantes, em milhares de habitantes, nos países do Norte (incluindo o Reino Unido), 2015.

A população britânica é contra os maiores fluxos migratórios, independentemente da origem dos mesmos, por acusá-los de serem a maior causa dos problemas econômicos e sociais que o país enfrenta. A participação na UEM torna o país aberto a maiores fluxos migratórios de populações advindas do bloco, que, como representado pelo Gráfico 8, conta com uma trajetória ascendente principalmente após o ano de 2004, se intensificando a partir de 2013, e, caindo novamente com o referendo do Brexit em 2016.

Com o Brexit e suas possíveis consequências na mobilidade de pessoas, é notável a menor busca pelo Reino Unido pelos membros do bloco. O caráter anti-imigração da população britânica vem de suas crenças nos atributos negativos que relacionam a ela, fato que motivou grande parte dos votos para a saída do país do bloco, demonstrando a grande relevância da questão dentro do processo do Brexit como um todo. (Hawkings, 2018).

Fonte: Hawkings (2018)

Gráfico 8 – Imigração para o Reino Unido por nacionalidade, 1992-2016.

Nesse contexto, pode-se afirmar que, ao longo do período de crise pelo qual a União Econômica e Monetária Europeia passou em conjunto com a situação atual de instabilidade advinda do Brexit, os países do Norte tiveram suas economias abaladas de formas relativamente “semelhantes”. Em outras palavras, com o menor fluxo de comércio global e, conseqüentemente, redução do crescimento das economias ao redor do mundo, Alemanha, Bélgica, Áustria, Dinamarca, Holanda e Reino Unido tiveram suas variáveis econômicas afetadas negativamente.

Com a continuidade na situação de crise devido à fragilidade demonstrada principalmente pelos países do Sul do bloco (Portugal, Espanha e Grécia, por exemplo), as oscilações nas variáveis se manteve presente nas trajetórias dos países europeus. Entretanto, a economia britânica, nos últimos anos vêm demonstrando maior fragilidade com o resultado do Brexit, seguindo uma trajetória que se difere dos demais países. É notável, entre os motivadores do início do processo, que o maior contingente de imigrantes no país trouxe uma forte reação negativa por parte da população britânica, que passou a atribuir o menor desempenho econômico do país a sua maior receptividade de imigrantes em seu território.

A queda no desempenho econômico britânico, pode ser assim considerada resultado de seu vínculo com as demais economias europeias que a partir da Crise do Subprime se mantiveram em uma situação de grande instabilidade, agravadas pela Crise da Dívida Soberana. Com as crises a partir de 2008 e o maior fluxo de imigrantes para o país desde 2004, o sentimento “eurocético” existente em parte da população e do governo britânico ganhou maior destaque. Dessa forma, partidos políticos já antes existentes como, principalmente, o *United Kingdom Independence Party* (UKIP), ganharam destaque no contexto político frente à maior fragilidade econômica, trazendo a ideia de sair da UEM como uma solução para a situação do país (Hunt, 2014).

Devido ao aumento do apoio a ideais contrários a permanência no bloco, o tema teve destaque nas eleições gerais de 2015, na qual o Primeiro Ministro David Cameron valeu-se do argumento da realização de um referendo para a possível saída como meio de conseguir apoio político. Sendo assim, campanhas de apoio e contrárias à UEM iniciaram-se no Reino Unido, chegando ao resultado no dia 23 de junho de 2016 com a maioria da população apoiando a saída.

5- A abordagem neo-funcionalista do Brexit

O processo de saída do Reino Unido da União Econômica e Monetária Europeia teve início em 23 de junho de 2016, como resultado de insatisfações internas e a falta de sentimento de pertencimento ao bloco que sempre permeou a relação entre ambos. No ano de 2013 o país buscou aderir a uma postura mais rígida frente ao rumo que as negociações e os acordos entre os países da UEM vinham tomando, passando a buscar renegociar a forma como se davam as relações entre o Reino Unido e o bloco.

O Primeiro Ministro David Cameron, buscando também maior apoio interno frente ao fortalecimento do *United Kingdom Independence Party* (UKIP), que trazia ideias separacionistas em relação a UEM, optou pela promessa política de efetuar um referendo nacional relacionado à saída do país do bloco caso o Partido Conservador tivesse maioria no Parlamento nas eleições gerais de 2015. Sendo assim, com o sucesso do Partido Conservador, apesar dos resultados positivos advindos da renegociação feita entre o país e o bloco em fevereiro de 2016, foi estabelecida a data para o referendo e, conseqüentemente, deu-se início ao processo formal de saída do país do bloco (Kierzenkowski, 2016).

Valendo-se do Artigo 50 do Tratado de Lisboa³, em 29 de março de 2017 foi entregue à Comissão Europeia a carta feita pelas autoridades britânicas dando origem ao processo formal de retirada do país da integração europeia. Como há diversas questões a serem tratadas, seja de cunho político, econômico ou social, a expectativa para que o processo seja finalizado é de, em média, 2 anos, estando atualmente em curso (Comissão Europeia, 2018).

Ao longo de sua trajetória histórica, o Reino Unido contou com sua insularidade como uma forma de se manter distante de questões inerentes ao continente europeu. Entretanto, o crescimento de seu comércio e sua participação nas grandes Guerras Mundiais, fez com que o país se tornasse mais próximo de seus vizinhos terrestres, a busca por melhores condições de desenvolver sua economia fez com que o país buscasse aderir à Comunidade Europeia na década de 60, sendo impedida devido ao medo existente de vínculos britânicos com os Estados Unidos e ao sentimento anti-americanista presente na integração europeia (Martill, Staiger, 2017).

Sua adesão à Comunidade Econômica Europeia, em 1973, veio seguida de uma reação contrária à permanência no bloco, culminando, em 1975, no primeiro plebiscito nacional relacionado a tal questão, contando com o forte apoio de Margareth Thatcher para a permanência no bloco. A nação permaneceu no processo de integração visando os benefícios políticos e

econômicos que buscavam na mesma, porém, ao mesmo tempo, as visões negativas frente às instituições europeias permaneceram (*British Broadcasting Corporation*, 2016).

Dessa forma, o Reino Unido se manteve no bloco em meio a diversas ressalvas frente aos acordos europeus, continuando no processo de integração, ao mesmo tempo em que manteve suas características internas próprias. A manutenção da Libra como moeda nacional, assim como sua situação especial em questões relativas à contribuição com instituições europeias, na qual o Reino Unido conta com o “cheque britânico⁴” garantindo a volta de uma quantia de dinheiro ao país, seu posicionamento contrário às alterações no Tratado de Lisboa em 2013, são exemplos de seu distanciamento frente o aprofundamento da UEM.

O Brexit então se apresenta como o resultado de um processo que já vinha se fortalecendo, agravado pelas crises pelas quais o bloco passou, apesar de pouco acreditado pela população do país e também pelos membros do bloco como um todo. A saída do Reino Unido representa insatisfações relacionadas ao controle supranacional e seu reflexo na soberania nacional, assim como à questão do déficit democrático advindo de um maior aprofundamento da integração não apenas política, mas econômica, processo pelo qual a população passou a acreditar que possuía menor representatividade frente às instituições, tendo seus interesses menos atendidos (Martill, Staiger, 2017).

A formação de um bloco regional é considerada, em grande parte da literatura pertinente às Relações Internacionais, um fator positivo a ser buscado pelos países como forma de obter maior estabilidade. Ernst Haas, em seu aporte teórico neo-funcionalista, traz o caso europeu como base e pressupõe que a integração regional representa maior bem-estar social para a população, considerando que o processo de integração conta com o apoio da sociedade civil (caracterizada pelas elites) e de burocracias nacionais, além do apoio central do Estado (Haas, 1961).

Movidos pelo interesse conjunto de cooperação em relação a uma questão central, seja ela política, social ou econômica, os Estados cedem parte de sua autonomia em nome de um novo centro de poder de caráter regional.

³ Informações complementares a respeito do Artigo 50 do Tratado de Lisboa e sua utilização pelos países membros do bloco podem ser encontradas no site do Parlamento Europeu: <https://ec.europa.eu/portugal/news/article-50-treaty-european-union_pt>. Acesso em: 06 jun. 2018

⁴ Mais informações em disponíveis em: <<http://euroogle.com/dicionario.asp?definicao=355>>. Acesso: 06 jun. 2018.

Com o surgimento de novas questões frente ao suposto resultado positivo inicial, aprofunda-se a integração, o processo de *spillover*, que possui um núcleo funcional autônomo, formado pelo governo nacional e pelas elites que se colocam à frente do processo. Nesse caso, são mobilizados diversos setores da sociedade que, por sua vez, se tornam cada vez menos dependentes do Estado e mais leais ao novo núcleo de poder de caráter regional (Haas, 1964).

Entretanto, frente a tais considerações neo-funcionalistas, pode-se notar que o caso atual do Reino Unido não se encaixa dentro dos pressupostos teóricos nos quais se enxerga dentro do processo integracionista um ambiente de grandes benefícios mútuos. Haas (1964) considera que a sociedade civil se torna leal ao processo de integração, transferindo sua lealdade, que anteriormente era voltado ao Estado nacional, para o centro de poder regional, por meio do *spillover*, no qual os temas pertinentes à integração “transbordam” e passam a ser tratados por grupos de interesse da sociedade, que pode, por sua vez, se mobilizar contra ou a favor da integração.

A teoria haassiana examina que os grupos políticos e elites perceberiam, com o aprofundamento da integração, os benefícios que a mesma traria, superando as dificuldades pertinentes a mesma, passando a apoiá-la cada vez mais (Haas, 1964; Mariano 2004). Parte da sociedade britânica, em conjunto com grupos pertencentes às elites políticas e econômicas, se colocou contra a continuidade da participação do país na UEM, fazendo com que a permanência no bloco passasse a ser cada vez mais questionada por parte da população.

Devido a promessa ao longo de sua campanha eleitoral nas eleições gerais de 2015 e a pressões internas pelas quais já vinha passando, David Cameron, prometeu que faria o referendo a respeito da permanência do país no bloco, dando início, no mesmo ano, a uma rodada de negociações com o bloco europeu a respeito da situação britânica dentro do mesmo. Assim, são iniciadas as campanhas a favor da permanência e da saída do bloco, que contaram com fatores motivacionais distintos, marcando a divergência existente entre elas, trazendo cálculos econômicos simples, assim como o apoio ou a oposição a questões controversas (em especial, a imigração) para conseguir maior suporte dentro do país. Nestes termos, o processo do Brexit se colocou como forma de permitir que a população pudesse novamente se posicionar de forma clara a respeito da permanência do país na UEM (*British Broadcasting Corporation*, 2016).

A integração europeia foi desde o início da participação britânica, uma questão discutível e, nesse caso, o apoio da sociedade nunca foi homogêneo. Grupos políticos questionaram, ao longo dos anos, a forma como o país deveria se posicionar dentro do bloco, mantendo o caráter isolacionista britânico. O apoio da elite não era pleno, dificultando a formação de um posicionamento coeso frente às questões europeias, de forma a facilitar que houvesse um momento de ruptura como o atual. A partir do momento em que o bloco entrou em crise, houve a preocupação vinda dos órgãos centrais de governo britânico relacionada a insatisfação populacional frente a situação da nação dentro do bloco econômico. O Primeiro Ministro no ano de 2016, David Cameron, é um exemplo de posicionamento favorável à permanência no bloco, deixando seu cargo para que Theresa May assumisse, dando continuidade ao processo de retirada.

Entretanto, em meio a tal situação, o apoio das elites à saída também não se mostrou homogêneo, fato que está dificultando o desenrolar dos processos em meio às autoridades europeias, impedindo que o processo do *spillover* tome seu rumo reverso nos preceitos de Haas de forma rápida e facilitada. Existem fatores que causam discordâncias internas e conflitos de interesses, tornando o seguimento do Brexit mais lento, como questões de interesses econômicos devido ao grande fluxo comercial existente entre os países do bloco movidos pelas facilidades existentes dos acordos comerciais.

Entre tais fatores, também se destaca a mobilidade populacional entre os países do bloco, que é, de fato, grande, mesmo não sendo suficientemente grande para caracterizar uma área monetária ótima⁵, segundo os critérios de Krugman e Obstfeld (2004). Tendo em vista a quantidade de população britânica dentro de outros países e, também, o número de europeus dentro do Reino Unido, são necessárias medidas cautelosas para que a situação da população não seja tão fortemente afetada, fato que causa questionamentos dentro das discussões entre os representantes britânicos e as representantes da UEM (Martill, Staiger, 2017).

Tal fato se destaca em conjunto com a questão da imigração e as políticas de imigração do bloco, fato que também causa desacordos dentro do posicionamento britânico, sendo considerado um fator de grande relevância dentro do Brexit. Para Tostes (2009), tal problemática vem sendo trazida cada vez mais de forma incerta, pois há dentro de parte da população uma visão distorcida a respeito do papel de imigrantes dentro da sociedade do país, sejam eles de origem europeia como também de outros países ou refugiados (Tostes, 2009).

⁵ Áreas monetárias ótimas nos parâmetros de Krugman e Obstfeld (2004) são caracterizadas por regiões que possuem economias fortemente relacionadas, dispondo de mobilidade entre seus mercados produtivos e fatores de produção, com similaridade entre suas estruturas econômicas, permitindo que haja uma unidade entre os países da região.

A falta de informação a respeito da real situação da população estrangeira no país auxilia na formação de visões xenófobas e abre espaço para a ascensão de políticas ligadas à extrema direita, fator que vem ganhando forma não apenas dentro do Reino Unido, como também em outros países europeus, nos Estados Unidos e ao redor do mundo como um todo; o caráter muitas vezes discriminatório e de nacionalismo exacerbado e a visão do imigrante como uma razão para a piora da economia tem forte apoio por parte da população britânica (Tostes, 2009).

6- Conclusão

Analisando a situação da economia britânica em comparação aos países do Norte dentro do bloco europeu, é possível destacar que, no geral, todos os países foram afetados pela crise do *Subprime* e pela própria crise europeia. Para o período 2007-2017, verificam-se variações do PIB *per capita*, PIB total, taxa de desemprego, taxa de inflação, salários médios e fluxos migratórios, demonstrando a forma como as economias do Norte, assim como o Reino Unido, foram afetadas.

No caso do Reino Unido, mesmo com menor dependência das políticas europeias por não adotar o Euro como moeda nacional, o país teve sua economia afetada pelas crises pelas quais o bloco passou também suas variáveis macroeconômicas afetadas após 2008, contando com relativa perda de bem-estar por parte da população com maior taxa de desemprego, menores níveis salariais e menor PIB *per capita*.

Apesar de possuir baixos níveis de IPC, seguindo o rumo dos demais países europeus analisados, contar com uma taxa de desemprego em queda desde 2011, o país contou no período de 2007 a 2017 com diversas oscilações em sua economia, demonstrando a instabilidade pela qual o bloco como um todo se encontrava. Por entrar em crise antes dos demais países europeus devido ao seu vínculo com bancos norte-americanos, a economia britânica contou com os efeitos negativos da Crise do *Subprime* primeiramente que os países do Norte, com quedas em seu PIB *per capita* desde 2007, o qual, mesmo em 2017 não retornou aos valores anteriores ao período de crise.

Ao longo do período analisado, apesar da diminuição do desemprego no país, demonstrando uma melhora em seu mercado de trabalho, não houveram grandes alterações em seus níveis salariais, fato que causa grande indignação na população local. Tal fato, acompanhado do aumento nos fluxos migratórios a partir de 2004 e, principalmente, em 2013, aumentou a insatisfação britânica frente a questão da imigração dentro do bloco europeu.

Devido ao fato do Reino Unido se mostrar ao longo de sua estrutura dentro do bloco como um país de relativa estabilidade econômica, com moeda consolidada internacionalmente e com fluxos de investimentos estrangeiros, ele se apresenta como um país atrativo para imigração, seja pela população europeia como também em meio a países não-europeus, em destaque países asiáticos.

Sendo assim, a economia britânica contou com grande participação de imigrantes em suas atividades econômicas, fato que causa controvérsia interna no país, pois, apesar da maior parte da população imigrante se concentrar na capital, o restante do país considera que sua atuação é prejudicial. A decisão do Reino Unido de sair do bloco então, se relaciona principalmente com a crença de que a maior imigração para o país, motivada dentro do bloco pela busca por melhores condições por parte da população dos países considerados do Sul, causou perda de bem-estar para a população local, contribuindo para o menor desempenho da economia britânica e, conseqüentemente, a diminuição em suas variáveis macroeconômicas.

Dessa forma, pode-se concluir que no período de crises, com as mudanças ocorridas internamente decorrentes das oscilações negativas das variáveis macroeconômicas e o maior contingente de imigrantes, a população nativa que ao longo da história de participação do país no bloco não se encontrava satisfeita, se encontrou em meio a um cenário que favoreceu o início do processo de saída. Frente a tal fato, compreende-se que as oscilações macroeconômicas advindas da crise impulsionaram o processo, porém, não são a razão única e a justificativa mais utilizada para explicá-lo.

Quando relacionados aos efeitos considerados negativos da imigração, outras variáveis macroeconômicas como o desemprego e os baixos níveis salariais (quando comparado aos demais países do Norte) existentes dentro do Reino Unido ganham maior destaque. Entretanto, o contexto político e social frente ao debate relacionado à imigração, em conjunto com a economia passando pelo momento de relativa recuperação, a falta de confiança nas instituições europeias e a busca por maior autonomia, formaram o cenário propício para que o país que não se encontrava plenamente satisfeito com a integração pudesse dar início ao Brexit.

Vale ressaltar que tais crenças no caráter prejudicial da imigração não são unânimes dentro do país. Há residentes que defendem e apoiam o maior fluxo migratório, principalmente entre europeus, visto que veem na maior mobilidade entre os países chances de também poder imigrar para outros países, caso haja necessidade. Dessa forma, a decisão de 51,8% da população culminou na saída do país do bloco, tendo em vista que a maior parte de tais votos advém de regiões com menor contingente de imigrantes, assim como de pessoas com mais de 60 anos e com menores níveis educacionais. Aqueles que vivem em regiões com maior quantidade de imigrantes tendem a ter maior aceitação frente a presença dos mesmos, sendo menos suscetíveis a aceitar discursos que os tomam como problemáticos para a situação do país (Oliveira; Fernandes; Barbosa, 2016).

É visível que o bloco europeu teve sua estrutura e confiabilidade internacional abalada com as crises ao longo dos últimos 10 anos. Com o resultado do Brexit, é possível ocorrer novos momentos de instabilidade. A interdependência econômica torna a saída do país um grande impasse para os membros; as dificuldades existentes para um novo acordo que seja aceito de forma unânime fazem com que o processo seja cada vez mais adiado, principalmente por parte do Reino Unido, devido à grande tensão interna pela qual o governo de Theresa May está passando, sem que haja apoio às decisões da Primeira Ministra.

As perdas em questões econômicas tenderão a ocorrer independentemente de qual resultado chegarão os governantes. Porém, existem meios para que os danos sejam menores, como o caso de manter uma União Aduaneira entre Reino Unido e a UEM, de maneira que seja possível manter um bom relacionamento entre os países com facilitação de comércio frente a uma forma de integração que não seja tão aprofundada como a que atualmente se encontram.

Internamente, também existem grandes controvérsias frente a relação dos países membros do Reino Unido, visto que as votações no plebiscito demonstram discordâncias entre os resultados e os interesses. Sendo assim, os resultados do Brexit causarão impacto não apenas no Reino Unido, mas na Europa como um todo, devido à grande relevância que o país possui dentro do bloco, seja devido a seu contingente populacional, sua ajuda econômica, seu potencial militar ou também suas manobras políticas dentro do mesmo. As perspectivas traçadas para o futuro do Reino Unido não contam com otimismo, visando piora nos resultados econômicos do país e, conseqüentemente, no padrão de vida da população. Países como Irlanda, Holanda e Bélgica, que possuem suas economias fortemente atreladas à economia britânica, terão maior impacto negativo também com o final do processo (Dhingra et al, 2016).

Nestes termos, o bloco regional que já se encontrava em crise há muitos anos deverá valer-se de outros meios para suprir a falta que o Reino Unido fará dentro do mesmo, assim como internamente o país terá que buscar outras alternativas para complementar seu comércio e buscar a manutenção da estabilidade de sua economia frente às diversas dúvidas advindas do processo de separação.

7. Referências bibliográficas:

ALLEN, Katie. **UK economic growth slows in 2015: what the economists are saying.** 2016. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/business/2016/jan/28/uk-economic-growth-gdp-slows-2015-outlook-2016-what-economists-saying>>. Acesso em: 16 jul. 2019.

BANCO CENTRAL EUROPEU. **Transição Inicial.** 2018. Disponível em: <<https://www.ecb.europa.eu/euro/changeover/2002/html/index.pt.html>>. Acesso em: 11 ago. 2019.

BANCO CENTRAL EUROPEU. **União Económica e Monetária.** 2018. Disponível em: <<https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.pt.html>>. Acesso em: 11 ago. 2019.

BBC. **Cronologia da Crise.** 2009. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/09/090902_aftershock_timeline_noflash>. Acesso em: 11 jul. 2019

BBC. **O dia em que os britânicos, com apoio de Thatcher, decidiram permanecer na Europa.** 2016. Disponível em: <<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36592826>>. Acesso em: 06 abr. 2019.

BRITISH CHAMBERS OF COMMERCE. **BCC Economic Forecast: UK set for weakest year of GDP growth since 2009.** 2018. Disponível em: <<https://www.britishchambers.org.uk/news/2018/06/bcc-economic-forecast-uk-set-for-weakest-year-of-gdp-growth-since-2009>>. Acesso em: 06 jul. 2019.

BRUNNERMEIER, Markus K.; JAMES, Harold; LANDAU, Jean-pierre. Anglo American Economics and Global Perspectives. In: BRUNNERMEIER, Markus K.;

JAMES, Harold; LANDAU, Jean-pierre. **The Euro and the Battle of Ideas.** New Jersey: Princeton University Press, 2016. p. 249-287.

CARL, Noah. **People's stated reasons for voting leave or remain.** Londres: Centre For Social Investigation, 2018. Disponível em: <<http://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2018/07/CSI-Brexit-4-People%E2%80%99s-Stated-Reasons-for-Voting-Leave.pdf>>. Acesso em: 11 ago. 2019.

DEARDEN, Lizzie. **UK immigration latest:: EU net migration falls over past year as Brexit uncertainty continues.** Disponível em:

<<https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-immigration-latest-brexiteu-migrants-workers-talks-statistics-falling-a8222736.html>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

DELIVORIAS, Angelos. **Angelos Delivorias**. Bruxelas: European Parliamentary Research Service, 2015. Disponível em: <[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551325/EPRS_BRI\(2015\)551325_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551325/EPRS_BRI(2015)551325_EN.pdf)>. Acesso em: 10 ago. 2019.

DEUTSCHE BUNDESBANK. **Deutsche Wirtschaft wächst 2017 kräftig**. 2018. Disponível em: <https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Themen/2018/2018_01_11_bip_2017_destatis.html>. Acesso em: 27 jun. 2019.

DHINGRA, Swati et al. **The consequences of Brexit for UK trade and living standards**. Londres: London School Of Economics, 2016. 15 p. Disponível em: <http://eprints.lse.ac.uk/66144/1/_lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_repository_Content_LSE%20BrexitVote%20blog_brexit02.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2019.

DUFF, Andrew. **Britain's special status in Europe: A comprehensive assessment of the UK-EU deal and its consequences**. Londres: Policy Network, 2016. Disponível em: <http://www.policy-network.net/publications_download.aspx?ID=9351>. Acesso em: 11 mar. 2019.

ELLIOT, Larry; TREANOR, Jill. **Bank of England's handling of financial crisis to be scrutinised in reports**. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/business/2015/jan/07/bank-of-england-minutes-financial-crisis-bank-bailouts>>. Acesso em: 20 mai. 2019.

EUROPEAN CENTRAL BANK. **Monetary policy**. Disponível em: <<https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html>>. Acesso em: 11 jul. 2019.

EUROPEAN CENTRAL BANK. **The definition of price stability**. Disponível em: <<https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html>>. Acesso em: 11 mai. 2019.

EUROPEAN COMMISSION. **History of the Stability and Growth Pact**. 2015. Disponível em: <https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/history-stability-and-growth-pact_en>. Acesso em: 06 jun. 2019.

EUROSTAT. **Immigrants, 2016 (per 1 000 inhabitants)**. Disponível em: <[http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Immigrants,_2016_\(per_1_000_inhabitants\).png](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Immigrants,_2016_(per_1_000_inhabitants).png)>. Acesso em: 06 jun. 2019.

EUROSTAT. **Migration and migrant population statistics**. 2018. Disponível em: <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics>. Acesso em: 11 jun. 2019.

EXAME. **Escócia pede mesmo acordo que a Irlanda do Norte no Brexit.** Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/mundo/escocia-pede-mesmo-acordo-que-a-irlanda-do-norte-no-brexit/>>. Acesso em: 06 mai. 2019.

EXAME. **Insatisfeitos, britânicos aguardam respostas sobre Brexit.** 2019. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/mundo/britanicos-insatisfeitos-aguardam-respostas-sobre-brexit/>>. Acesso em: 03 jul. 2019.

FONTAINE, Patrick. **Understanding the Euro Crisis: How did the subprime crisis become a sovereign debt crisis in Europe.** 2014. Disponível em: <http://www.akb.org.br/upload/130820121627034529_Patrick%20Fontaine.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2019

GONTIJO, Cláudio; OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. A Crise do Euro e as Perspectivas da Economia Mundial. In: GONTIJO, Cláudio; OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. **A Crise da União Europeia: Why PIGS can't fly.** Belo Horizonte: Corecon, 2012. p. 07-44.

GOWLAND, David; TURNER, Arthur; WRIGHT, Alex. **Britain and European Integration Since 1945: On the sidelines.** Londres: Taylor & Francis, 2009. HAAN, Jakob de et al. **Inflation in the euro area and why it matters.** Amsterdam: Nederlandsche Bank, 2016. 100 p. Disponível em: <https://www.dnb.nl/en/binaries/1605458_OS14-3_ENG_v9_tcm47-346543.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2019.

HAAS, Ernst B. **International integration: The European and the universal process.** *International Organization*, 1961, 15.3: 366-392. Disponível em: <https://www.lsu.edu/faculty/lray2/teaching/7971_1s2009/haas1961.pdf>. Acesso em: 11 mai. 2019.

HAWKINGS, Oliver. **Migration Statistics.** Londres: House Of Commons, 2018. 36 p. Disponível em: <<http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06077/SN06077.pdf>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

HUNT, Alex. **UKIP: The story of the UK Independence Party's rise.** Disponível em: <<https://www.bbc.com/news/uk-politics-21614073>>. Acesso em: 16 jul. 2019.

JOLLY, David. **Prices Fall and Worry Escalates in the Eurozone.** 2015. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2015/01/08/business/international/europe-economy-deflation.html>>. Acesso em: 16 jul. 2019.

KIERZENKOWSKI, Rafal, et al. **The economic consequences of brexit: A Taxing Decision .** 2016. Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-economic-consequences-of-brexit_5jm0lsvdkf6k-en>. Acesso em: 20 jun. 2019.

KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. Áreas Monetárias Ótimas e a Experiência Européia. In: KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. **Economia Internacional: Teoria e Política.** 5. ed. São Paulo: Pearson, 2004. Cap. 20. p. 623-657.

MARDELL, Mark. **Stand by for another euro crisis.** 2016. Disponível em: <<https://www.bbc.com/news/world-europe-36090188>>. Acesso em: 25 jul. 2019.

MARIANO, Karina Lilia Pasquariello. **Nova visão das teorias de integração regional:**

um modelo para a América Latina. Marília: Unesp, 2004.

MARTILL, Benjamin; STAIGER, Uta (ed.). **Brexit and Beyond: Rethinking the Futures of Europe**. UCL Press, 2018.

MONAGHAN, Angela. **UK economy grew 1.9% in 2013 – the fastest growth since 2007**. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/business/2014/jan/28/uk-economy-2013-fastest-growth-fourth-quarter-gdp>>. Acesso em: 16 jul. 2018

OCDE. **Average wages**. Disponível em: <<https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

OLIVER, Tim. **Brexit: What Happens Next?** Londres: Lse Ideas, 2016. 30 p. Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46718645/LSE-IDEAS-Brexit-What-Next.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1531409494&Signature=MyyZEjdllZu9h9AsfsH2PJ0kxQQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DBrexit_What_happens_next.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2019.

OLIVEIRA, Wagner; FERNANDES, Janaina de Mendonça; BARBOSA, Bárbara. **Proporção de imigrantes por território influenciou voto pelo BREXIT: Quais os possíveis impactos de uma eventual saída de imigrantes?**. São Paulo: Fgv, 2016. Disponível em: <<http://dapp.fgv.br/proporcao-de-imigrantes-no-territorio-influenciou-voto-pelo-brexit/>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

PESTON, Robert. **UK economy back at pre-crisis level**. Disponível em: <<https://www.bbc.co.uk/news/business-28479902>>. Acesso em: 16 jul. 2019.

SCHMID-DRÜNER, Marion. **Fichas técnicas sobre a União Europeia: Política de imigração**. 2018. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.3.html>. Acesso em: 06 jun. 2019.

STIGLITZ, Joseph S.. **The Euro: How a common currency threatens the future of Europe**. Nova York: W. W. Norton & Company, 2016. 263 p.

THE ECONOMIST. **The Euro Crisis Is Entering A New, Highly Dangerous Phase**. 2015. Disponível em: <<https://www.businessinsider.com/the-euro-crisis-is-entering-a-new-highly-dangerous-phase-2015-1>>. Acesso em: 25 jul. 2019.

THE WORLD BANK. **GDP per capita (current US\$)**. 2018. Disponível em: <<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

THE WORLD BANK. **Unemployment, total (% of total labor force) (modeled OLO estimate)**. 2018. Disponível em: <<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=DE-NL-BE-GB-AT-DK>>. Acesso em: 06 jun. 2019

THE WORLD BANK. **Inflation, consumers price (annual %)**. 2018. Disponível em: <<https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2016&locations=GB-DE-AT-BE-NL-DK&start=2007>>. Acesso em: 06 jun. 2018.

TILFORD, Simon. **Britain, immigration and Brexit**. Londres: Centre For European

Reform, 2016. Disponível em:

<https://www.cer.eu/sites/default/files/bulletin_105_st_article1.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

THE ECONOMIST. **EU referendum:** The arguments for voting Remain. 2016.

Disponível em: <<https://www.economist.com/buttonwoods-notebook/2016/06/14/the-arguments-for-voting-remain>>. Acesso em: 11 ago. 2019.

THE WORLD FACTBOOK. **Europe:** United Kingdom. 2018. Disponível em:

<<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html>>. Acesso em: 06 jul. 2019.

TOSTES, Ana Paula. Razões da Intolerância na Europa Integrada. **Revista Dados**, Rio de Janeiro, v. 52, n. 2, p.335-376, abr. 2009. Disponível em:

<<http://www.scielo.br/pdf/dados/v52n2/v52n2a03.pdf>>. Acesso em: 07 jul. 2019.

WHEELER, Brian. **David Cameron, o primeiro-ministro que perdeu tudo ao apostar contra os eurocéticos.** 2016. Disponível em:

<<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36625169>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

EUROPEU, Parlamento. **A migração na Europa.** 2017. Disponível em:

<<http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20170629STO78632/a-migracao-na-europa>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

EUROPEU, Parlamento. **Review of the 'six-pack' and 'two-pack.** 2014. Disponível em:

<<http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf>>. Acesso em: 12 jul. 2019

UNIÃO EUROPEIA. **Assuntos económicos e monetários.** 2018. Disponível em:

<https://europa.eu/european-union/topics/economic-monetary-affairs_pt>. Acesso em: 06 jun. 2019.

UK Commission For Employment And Skills. **The Labour Market Story:** The UK Following Recession. Londres: Uk Government, 2014. Disponível em:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/344439/The_Labour_Market_Story-_The_UK_Following_Recession.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2019.

WARNER, Jeremy. **The euro has destroyed the EU and led directly to Brexit.** 2016.

Disponível em: <<https://www.telegraph.co.uk/business/2016/08/23/the-euro-has-destroyed-the-eu-and-led-directly-to-brex-it/>>. Acesso em: 16 jul. 2019.

WILSON, Sam. **Britain and the EU:** A long and rocky relationship. 2014. Disponível em:

<<https://www.bbc.com/news/uk-politics-26515129>>. Acesso em: 10 ago. 2019.

YOUNG, John Wilson. **Britain and European Unity, 1945-92.** Macmillan International Higher Education, 1993